

Sprawozdanie z XLII Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE w Budach Grabskich k. Skierniewic, 19-22 maja 2022 roku

Report from the 42nd Symposium of the Coleopterological Section of the Polish Entomological Society
in Budy Grabskie near Skierniewice, May 19–22, 2022

XLII Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE odbyło się w Puszczy Bolimowskiej. Było współorganizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Katedrę Ochrony Lasu SGGW, Świętokrzyski Park Narodowy i Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W sympozjum wzięło udział 30 osób.

Tematem przewodnim sympozjum był regionalizm i geneza koleopterofauny Polski. To ambitnie postawione zagadnienie nie znalazło jednak odzwierciedlenia w tematyce sesji referatowej, która tradycyjnie odbyła się w piątek.

Sympozjum otworzył Przewodniczący Sekcji – Lech BUCHHOLZ oraz Zastępca Dyrektora Zespołu Łódzkich Parków Krajobrazowych – Katarzyna KRAKOWSKA, po czym Agnieszka PRUSZKOWSKA opowiedziała o walorach przyrodniczych Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Następnie Lech BUCHHOLZ przedstawił wprowadzenie do tematu wiodącego sympozjum, po którym Szymon KONWERSKI w imieniu swoim i nieobecnego współprelegenta – Jerzego BŁOSZYKA – opowiedział o szacowaniu wartości kolekcji przyrodniczych na przykładzie kolekcji koleopterologicznych Zbiorów Przyrodniczych UAM. Elementy postglacjalne w faunie chrząszczy wodnych Polski omówił Krzysztof LUBECKI, natomiast Tomasz MOKRZYCKI zrelacjonował badania chrząszczy parku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sesję referatową zakończyła Magdalena RANOCHA krótkim wystąpieniem poświęconym zmienności morfometrycznej *Carabus violaceus* L. w zależności od wybranych czynników środowiskowych.

Po przerwie obiadowej odbyły się wybory przewodniczącego Sekcji, którym został – przy braku kontrkandydatów – Rafał RUTA.

Ostatnim elementem oficjalnego programu pierwszego pełnego dnia sympozjum była sesja posterowa, w ramach której przedstawiono dwa plakaty: Karol KOMOSIŃSKI podsumował informacje o interesujących i rzadkich chrząszczach rezerwatu „Jezioro Siedmiu Wysp”, a Mateusz SAPIEJA zaprezentował nowe stanowiska *Rugilus mixtus* LOHSE. W części mniej oficjalnej, po kolacji, uczestnicy wspominali minione sympozja, przeglądając fotografie gromadzone na potrzeby obchodów stulecia PTEnt.

W sobotę odbyła się wycieczka terenowa pod opieką pracownika Bolimowskiego PK – Kingi NOWAK. Ze względu na wietrzną pogodę, została ona nieco skrócona, a uczestnicy rozproszyli się w okolicach miejsca obrad zbierając chrząszcze do późnego popołudnia.

Rafał RUTA, Dawid MARCZAK, UWrocław

Ryc. 1. Wspominając sympozja, od lewej: Roman KRÓLIK, Lech BUCHHOLZ, Marek PRZEWOŹNY, Jerzy BOROWSKI, Karol KOMOSIŃSKI, nn, Szymon KONWERSKI (fot. R. RUTA).

Fig. 1. Recalling the symposia, from the left: Roman KRÓLIK, Lech BUCHHOLZ, Marek PRZEWOŹNY, Jerzy BOROWSKI, Karol KOMOSIŃSKI, unidentified, Szymon KONWERSKI (photo R. RUTA).

Ryc. 2. Marek MIŁKOWSKI i Andrzej LASOŃ na wycieczce terenowej (fot. R. RUTA).

Fig. 2. Marek MIŁKOWSKI and Andrzej LASOŃ during the field trip (photo R. RUTA).

Ryc. 3. Na wycieczce terenowej, od lewej: Jerzy BOROWSKI, Marek PRZEWOŹNY, Krzysztof LUBECKI, Dawid MARCZAK, Jakub MASIARZ, Adam KWIATKOWSKI (fot. D. MARCZAK / samowyzwalacz).

Fig. 3. During the field trip, from the left: Jerzy BOROWSKI, Marek PRZEWOŹNY, Krzysztof LUBECKI, Dawid MARCZAK, Jakub MASIARZ, Adam KWIATKOWSKI (photo D. MARCZAK / self-timer).